

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ СОЛОДКИ

**Маматкулов Зухридин Урмонович
Акбаров Нурислом Ахтамжон угли**

**Ташкентский фармацевтический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14129521>**

Актуальность

Солодка (*Glycyrrhiza glabra*) является важным растением, широко используемым в традиционной медицине и фармацевтической промышленности благодаря своим уникальным лечебным свойствам. Экстракты солодки применяются для лечения различных заболеваний, таких как заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, а также для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. В свете растущего интереса к натуральным и растительным препаратам, получение высококачественного сухого экстракта солодки становится актуальной задачей, способствующей созданию новых безопасных и эффективных лекарственных средств.

Цель

Цель данного тезиса заключается в анализе методов получения сухого экстракта солодки и оценке его терапевтического потенциала, а также возможности применения в различных отраслях медицины и фармацевтики.

Задачи

1. Изучить и проанализировать существующие методы экстракции активных компонентов из корней солодки.
2. Оценить влияние различных технологий экстракции на качество и количество получаемого экстракта.
3. Рассмотреть применение сухого экстракта солодки в медицинской практике и фармацевтических препаратах, а также его полезные свойства.

Методология

Анализ включает обзор современных научных исследований по экстракции активных веществ из солодки, таких как глицирризин и флавоноиды. Будет проведен сравнительный анализ различных методов экстракции, включая применение растворителей, ультразвуковую экстракцию и суперкритическую экстракцию, с акцентом на их эффективность и безопасность.

Результаты

- Определено, что экстракция с использованием водных и спиртовых растворов позволяет получать экстракты с высоким содержанием активных компонентов, таких как глицирризин, который отвечает за многие лечебные свойства солодки.
- Ультразвуковая экстракция продемонстрировала свою эффективность в увеличении выхода экстракта за счет улучшения проникновения растворителя в клеточные стенки растения.
- Суперкритическая экстракция, использующая углекислый газ, показала высокую эффективность и экологичность, позволяя получать экстракты без остатков токсичных растворителей, что делает этот метод особенно привлекательным для фармацевтического производства.

Выводы

Получение сухого экстракта солодки имеет значительное практическое значение благодаря его полезным свойствам и широкому спектру применения. Эффективные методы экстракции позволяют получать качественный продукт, который может быть использован в лечении различных заболеваний, таких как заболевания органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, а также в производстве БАДов и косметических средств. Разработка современных технологий экстракции и повышение качества экстракта солодки будут способствовать расширению его применения в медицинской практике и фармацевтической промышленности, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению здоровья населения и повышению качества жизни.

References:

1. Ilhomovna, P. M. (2021). Rosehip And Its Healing Properties. *JournalNX*, 7(04), 65-67.
2. Urmonovich, M. Z. (2023). Capparis Spinosa As An Ancient Medicine.